

Костецький П.В.

аспірант

Сумський державний університет

<https://orcid.org/0000-0003-0654-2153>

Іванцов С.В.

кандидат технічних наук,

Університет митної справи та фінансів

<https://orcid.org/0000-0002-8715-0778>

ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТRENДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

JEL Classification: A14, O33, O35

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Сучасні тренди соціально-економічного розвитку свідчать про значне зростання ролі інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій. Зростаючий рівень цифровізації суспільства обумовлює трансформації різних його сфер. Метою статті є виокремлення ключових напрямків цифрових трансформацій суспільства за допомогою інструментарію бібліометричного аналізу. Проведене дослідження засвідчило, що найбільш активними об'єктами вивчення є імплементація цифрових технологій у повсякденне життя та систему освіти, цифрові трансформації різних галузей економіки, сприйняття цифрових трансформацій різними категоріями населення. У той же час, еволюційно наукові дослідження розвивались від вивчення спеціалізованих цифрових технологій в окремих сферах та галузях до їх масштабування на рівні суспільства в цілому.

Ключові слова: суспільство, цифрові технології, Інтернет речей, інновації, трансформації, цифровізація.

Annotation. Modern trends in socio-economic development indicate a significant increase in the role of information, communication and innovative technologies. The growing level of digitalization of society is causing transformations in its various spheres. The purpose of the article is to highlight the key directions of digital transformations of society using the tools of bibliometric analysis. According to the results of the research of keywords presented in 36,529 articles indexed by the scientometric database Scopus, it was determined that the scientists from the United States of America, Japan, Germany and China have most actively investigated the issue of digitalization of society. The greatest attention of scientists is devoted to the study of the implementation of digital technologies in everyday life and the education system. It should be noted that scientists are quite actively studying the digital transformations of various branches of the economy, in particular, in relation to the exact and natural sciences. At the same time, a special place is occupied by the study of the perception of digital transformations by different categories of the population, especially in the context of the development of the health care system. It was also determined that digital transformations of the medical field constitute a separate important cluster of scientific research. At the same time, the space industry became the earliest area of study of digital transformations. The evolution of scientific research developed from the study of specialized digital technologies in individual spheres and industries to their scaling at the level of society as a whole. The trigger for studying the mass impact of

digital technologies was the Covid-19 pandemic, which, in particular, actualized the importance of digital education, the Internet of Things, and digital literacy of the population.

Keywords: society, digital technologies, Internet of things, innovations, transformations, digitalization.

Вступ

На сучасному етапі цифрові трансформації стають ключовим трендом соціально-економічного розвитку, проникаючи у всі сфери та ланки суспільного життя. Для забезпечення гармонізації соціально-економічного розвитку вимогам ери цифрових технологій важливо розуміти основні тренди цифровізації економіки та суспільства. Це вимагає аналізу наукових досліджень, присвячених питанням цифрового розвитку. Найбільш рання публікація, що стосується питань цифровізації суспільства, проіндексована наукометричною базою Scopus, датується 1977 роком та висвітлює особливості використання цифрових технологій у локальних офісах [1]. Аналізуючи найбільш цитовані публікації з питань цифровізації суспільства, зазначимо, що найчастіше вони стосувалися цифрових трансформацій, економіки знань, особливостей використання цифрових методів для проведення наукових досліджень (у тому числі клінічних досліджень). Так, зокрема, найбільшою увагою інших дослідників характеризувалися ідеї, викладені у роботі І. Паппаса та ін. [2] стосовно проблематики опрацювання великого обсягу даних (big data) у процесі бізнес-аналітики під впливом цифрових трансформацій, а також у роботі П. Міхалідіса та ін. [3], присвячені проблемам інформаційної та медіа грамотності. Значною мірою увага науковців прикута до тематики економіки знань. Так, зокрема, А. Гандіні [4] вивчає питання ролі знань та репутаційної економіки у цифровому суспільстві. Результати дослідження Р. Мансела [5] відображають зміну сприйняття цифрових технологій в умовах економіки знань. М. Гонсалвес, Е. Фокс, Л. Ватсон та ін. [6] досліджували проблематику розвитку цифрового середовища у бібліотеках для забезпечення кращого доступу до інформації. Дж. Балкін [7] вивчає можливості застосування цифрових технологій для розвитку демократичної культури, самовираження та вдосконалення засобів масової інформації. Д. Солдані та А. Манзаліні присвячують значну увагу формуванню стратегічних планів та програм розвитку цифрового суспільства [8]. У процесі вивчення трендів цифровізації суспільства особливу увагу займають дослідження медичної галузі. Зокрема, Г. Салерні Т. Теран, С. Пуїг та ін. [9] вивчали місце цифрових технологій для проведення дерматологічних досліджень, М. Ньюер [10] аналізував використання сучасних методів неврологічних досліджень, Д. Луптон [11] вивчав проблеми ментального здоров'я в умовах цифровізації.

У той же час, для забезпечення відповідності стратегій соціально-економічного розвитку вимогам цифрового суспільства важливо розуміти концептуальні напрямки сучасних досліджень, що й визначило мету і завдання даної статті.

Результати

Для визначення основних напрямків цифровізації суспільства слід розглянути сучасні тренди наукових досліджень з цієї тематики. Для проведення бібліометричного аналізу було відібрано 36 529 статей, проіндексованих наукометричною базою Scopus, у назві, ключових словах або анотаціях яких містяться слова «digital» та «society». За допомогою інструментарію бібліометричного аналізу VOSviewer було побудовано мапу ключових слів, що містить слова або словосполучення, які зустрічаються в назвах, переліках ключових слів чи анотаціях відібраних статей більше 30 разів (рис. 1).

Слід зазначити, що найбільш часто у наукових публікаціях, присвячених дослідженню цифровізації суспільства, зустрічаються такі ключові слова як «human», «internet», «social media», «digital storage». Це свідчить, що увага науковців найбільшою мірою зосереджена на вивченні впливу цифровізації на життя людини, можливостей використання досягнень цифровізації для підвищення комфорту повсякденних процесів, масштабність її проникнення. Тобто, на сучасному етапі

Важливо, що їх праці було опубліковано найраніше. У цьому контексті зазначимо, що вітчизняні науковці мають відносно незначну кількість публікацій, присвячених питанням цифровізації суспільства, більшість з яких була опублікована після 2020 року.

З метою узагальнення основних напрямків наукових досліджень, присвячених цифровізації ключових слів, було побудовано мапу ключових слів, об'єднаних за взаємозв'язками їх одночасного використання у наукових публікаціях (рис. 3).

Рис. 3. Мапа взаємозв'язків ключових слів, що одночасно зустрічаються у публікаціях, проіндексованих наукометричною базою Scopus, за запитами «digital» та «society»
Джерело: побудовано автором за допомогою інструментарію VOSviewer

Результати аналізу демонструють, що ключові слова згруповано у вигляді п'яти кластерів, які узагальнюють основні напрямки наукових досліджень у сфері цифрового суспільства. Найбільший кластер – червоний, який узагальнює 420 ключових слів (рис. 4).

Найбільш часто зустрічаються такі ключові слова як «internet», «social media», «artificial intelligence», «big data», «internet of things», «covid-19», «digitalization», «technology», «information and communication», «digital transformation», «blockchain», «digital literacy», «digital technologies», «e-learning», «innovation», «digital society», «higher education», «digital economies», «information society». Цей кластер узагальнює трансформацію суспільства під впливом проникнення цифрових технологій у повсякденне життя. Важливо, що в процесі цифрових трансформацій актуалізується роль освіти та навчальних закладів. Це обумовлено необхідністю розвитку цифрових навичок населення, підвищення здатності різних його категорій використовувати сучасні досягнення наукового процесу, інноваційні технології та пристрої, що стосується як професійного так і особистого розвитку.

Наступним за охопленням є зелений кластер, який узагальнює 398 ключових слів (рис. 5). Зокрема, до цього кластеру входять такі ключові слова як «digital storage», «algorithm», «image processing», «digital elevation model», «signal processing», «microscopy», «physiology», «equipment», «photography», «automation», «chemistry», «computer simulation», «holography» та інші. Цей кластер ілюструє дослідження імплементації цифрових технологій у різні галузі економіки, а також особливості трансформації виробничих процесів та досліджень під впливом цифровізації.

актуалізувала значимість цифрової освіти, інтернету речей та цифрової грамотності населення. Це порушує проблему підвищення рівня цифрових навичок, які по-різному сформовані у різних вікових категорій населення, а також у представників різних професій. Як правило, більш молоді люди набувають базових цифрових навичок ще у ранньому віці, адже цифрові технології та комп'ютерні гаджети є невід'ємною складовою їх життя. У той же час, для старшого покоління формування цифрових навичок потребує додаткових зусиль. Це актуалізує роль цифрового навчання. Крім того, варто зазначити, що розвиток цифрових технологій відбувається дуже масштабно та стрімкими темпами. Саме тому, найчастіше базових цифрових навичок недостатньо для повноцінного використання досягнень цифрового суспільства у повсякденному та професійному житті людини. Відповідно, система освіти також має трансформуватися з урахуванням вимог цифрового суспільства. Перспективними напрямками подальших досліджень є підвищення цифрової грамотності населення в контексті забезпечення доступності цифрових технологій для різних його категорій.

Список використаних джерел

1. Joel A.E. Report on Communications Society workshop: Digital Switching in the Local Office- who needs it. *IEEE Communications Society Magazine*. 1977. Vol. 15(2). P. 19.
2. Pappas, I.O., Mikalef, P., Giannakos, M.N., Krogstie, J., Lekakos, G. Big data and business analytics ecosystems: paving the way towards digital transformation and sustainable societies. *Information Systems and e-Business Management*. 2018. Vol. 16(3). P. 479-491.
3. Mihailidis, P., Viotty, S. Spreadable Spectacle in Digital Culture: Civic Expression, Fake News, and the Role of Media Literacies in “Post-Fact” Society. *American Behavioral Scientist*. 2017. Vol. 61(4). P. 441-454.
4. Gandini, A. The reputation economy: Understanding knowledge work in digital society (Book). *The Reputation Economy: Understanding Knowledge Work in Digital Society*. 2016. P. 1-131
5. Mansell, R. From Digital Divides to Digital Entitlements in Knowledge Societies. *Current Sociology*. 2002. Vol. 50(3). P. 407-426.
6. Gonçalves, M.A., Fox, E.A., Watson, L.T., Kipp, N.A. Streams, structures, spaces, scenarios, societies (5S): A formal model for digital libraries. *ACM Transactions on Information Systems*. 2004. Vol. 22(2). P. 270-312.
7. Balkin, J.M. Digital speech and democratic culture: A theory of freedom of expression for the information society. *New York University Law Review*. 2004. Vol. 79(1). P. 1-58.
8. Soldani, D., Manzalini, A. Horizon 2020 and beyond: On the 5G operating system for a true digital society. *IEEE Vehicular Technology Magazine*. 2015. Vol. 10(1), 7047266, P. 32-42.
9. Salerni, G., Terán, T., Puig, S., (...), Argenziano, G., Kittler, H. Meta-analysis of digital dermoscopy follow-up of melanocytic skin lesions: A study on behalf of the International Dermoscopy Society. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2013. Vol. 27(7). P. 805-814.
10. Nuwer, M. Assessment of digital EEG, quantitative EEG, and EEG brain mapping: Report of the American Academy of Neurology and the American *Clinical Neurophysiology Society*. *Neurology*. 1997. Vol. 49(1). P. 277-292.
11. Lupton, D. M-health and health promotion: The digital cyborg and surveillance society. *Social Theory and Health*. 2012. Vol. 10(3). P. 229-244.